

Emociones que afronta el estudiante de Enfermería en la práctica clínica

Paz Navarro SG^{1-2*}, Morales Salazar M¹, Quiroz Guerra AR¹, Ugarte Esquivel A³, Guzmán Daniel H¹, Gutiérrez Sánchez DM¹, Esparza-Tovar DA¹.

¹Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Licenciatura en Enfermería Unidad Torreón.

²Universidad Autónoma de la Laguna.

³Instituto de Servicios Educativos y Atención a la Salud.

*Autor para correspondencia: Sonia Guadalupe Paz Navarro

Correo sopazn@uadec.edu.mx

RESUMEN

Afrontamiento es cómo las personas responden a los estresores del entorno, de acuerdo a la percepción, personalidad y recursos que cada individuo posee, la Inteligencia emocional es la habilidad de manejar con asertividad las emociones, relaciones y expresiones. El estudiante de enfermería adquiere conocimientos teórico prácticos para otorgar una atención holística a la persona, lo cual implica el manejo de estresores durante el proceso de formación teórica y de relación con los usuarios en su formación práctica.

El objetivo es identificar emociones que presentan los estudiantes de un programa de Licenciatura en Enfermería del sector público durante la práctica clínica. Estudio descriptivo transversal, muestra por conveniencia de 108 estudiantes y previo consentimiento informado. El instrumento se diseñó en base a referentes teóricos, consta de 22 ítems, miden emociones proyectadas ante los estresores en la práctica clínica. Se realizó prueba piloto con alfa de Cronbach de 0.92. Se utilizó paquete estadístico Statistica para el análisis de frecuencias.

En el análisis descriptivo se obtuvo en el límite superior una media de 9.22, en el límite medio las medias de 9.09 a 7.17, y el límite inferior medias de 6.72 a 3.26.

Se observaron emociones positivas que los estudiantes presentan frente a estresores, se destaca que muy pocas veces exteriorizan sus afectos, son incapaces de manejar sus emociones en áreas críticas.

Palabras clave: Emociones, Práctica clínica, Estudiantes de enfermería.

ABSTRACT

Coping is how people deal with environmental stressors, depending on it the perception, nature, personality, as well as the resources that each individual possesses. Emotional intelligence is the ability to assertively handle situations that arise in the environment, talking about emotions, relationships, expressions. Now, the nature of nursing is care, and for this it is necessary for the nursing student to provide holistic care, obtaining that knowledge in a theoretical and practical way. Clinical practices continue to be of great importance in the training of nursing students as it gives them an overview of reality. In this reality, students face difficult and stressful situations.

The purpose is to identify the qualities and emotions that undergraduate nursing students present in the face of the stressor of the development of clinical practice. Descriptive cross-sectional study, convenience sample of 108 students and prior informed consent. The instrument was designed based on the theoretical references, it consists of 22 items that measure characteristics of emotional intelligence, as well as the emotions projected in the face of stressors in clinical practice. A pilot test was carried out with Cronbach's alpha of .92. Statistica statistical package was used for frequency analysis.

The result shows fourteen variables in the middle limit, seven in the lower limit and only one in the upper limit, this allows us to understand the response of the student when being present in clinical practice.

Keywords: Emotions, Clinical practice, Nursing students.

INTRODUCCIÓN

El cuidar es el eje central de la Enfermería, es brindar cuidados de manera holística y de calidad, al individuo, familia y comunidad, para la conservación o recuperación de la salud, por ello es importante que la formación del estudiante de enfermería sea completa en aspecto; científico, tecnológica y humanística, misma que permitirá al estudiante un aprendizaje significativo y progresivo logrando el desarrollo de habilidades y actitudes adecuadas para responder con asertividad las demandas del entorno hospitalario o de comunidad (Peña, 2003).

De acuerdo a datos del INEGI (2017), la enfermería es considerada como una de las profesiones más respetables, por el compromiso y la gran responsabilidad que se tiene en la enseñanza de la enfermería y aun más en el desempeño de esta disciplina. Así mismo la UNESCO propone cuatro pilares de la educación dada en el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, los dos últimos, están relacionados con habilidades sociales y emocionales consideradas como habilidades blandas las cuales fortalecen el desarrollo integral del estudiante (Fragoso, 2015).

Por consiguiente, en la formación de los estudiantes de enfermería están implícitas las prácticas clínicas, siendo estas esenciales en su aprendizaje, ya que permiten la visión a futuro de lo que es el ejercicio profesional, a su vez, experimentan nuevas situaciones en escenarios reales de demanda emocional, para las cuales no siempre están preparados así lo refiere Collados y García (2012). Moreno (2013), señala que “los estudiantes de enfermería deben adquirir y aplicar conocimientos, desarrollar habilidades, aprender y cambiar actitudes, tomar decisiones autónomas y en colaboración interdisciplinar”, dentro de las prácticas clínicas.

El cuidar es la esencia de la disciplina de enfermería, la acción y el proceso de cuidar implica una relación, cuyo objetivo va más allá del manejo de la enfermedad, el cuidado no implica solo al receptor, sino también a la enfermera que lo brinda. (Báez ,2009), durante las prácticas clínicas en escenarios reales, se desarrollan las habilidades de interacción de los alumnos con los usuarios de los servicios de salud y son tutelados, por enfermeros y enfermeras asistenciales y un docente clínico asignado en su centro educativo (Collado & García, 2012)

El estudiante de enfermería experimenta nuevas situaciones de demanda emocional, para las cuales no está preparado (Collados y García, 2012). Fajardo (2011), enfatiza una idea de Goleman (1998) de que las emociones actúan reaccionando a estímulos ya sean internos o externos como a manera de energía, mismas que son adaptativas lo que permite afrontar situaciones difíciles, dominar las emociones es esencial para enfrentarse a las dificultades.

El control de las emociones son el resultado de la habilidad de percepción derivada de la inteligencia emocional (Salovey y

Mayer, 1990), la parte positiva de la Inteligencia emocional es predecir un mejor desempeño, así como mejora en las relaciones sociales (López, F., 2015). Por lo anteriormente mencionado, el propósito de esta investigación es identificar las emociones que presentan los estudiantes de licenciatura en enfermería frente al estresor del desarrollo de la práctica clínica.

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad de percibir, comprender y usar las emociones propias, así como las de los demás. Esto apunta a un proceso reflexivo asociado con el estado de ánimo por el que las personas están siempre recibiendo, evaluando y regulando emociones (Pulido, 2016). En tanto que Goleman (1996), concibe la inteligencia emocional como conjunto característico clave para resolver exitosamente situaciones dentro de las cuales están: la habilidad de automotivarse y persistir, controlar el impulso, regular el humor, evitar trastornos que disminuyan las capacidades cognitivas, mostrar empatía y generar esperanza. Salovey y Mayer (1990), refieren la inteligencia emocional como la capacidad que el individuo posee y desarrolla para evaluar, regular y utilizar los sentimientos y emociones.

Lazarus y Folkman en su teoría del afrontamiento, sostienen que es fundamental como los individuos enfrentan el estrés y las situaciones en general de la vida, refieren un enfoque cognitivo emocional, determinando así la calidad e intensidad de reacción emocional, funcionando el afrontamiento como mediador de respuestas emocionales.

Por otra parte, los estresores son estímulos, condiciones o situaciones que generan estrés, García (2013) refiere que las situaciones estresantes o estresores, en conjunto con la interpretación, así como los recursos que se dispongan para enfrentarlos son variables que median en la respuesta ante el estresor.

La práctica clínica requiere de la preparación en el desarrollo de capacidades para enfrentar o regular las emociones a las que se exponen ante diversos estresores como; miedo al error, a la enfermedad, al sufrimiento, a la muerte, exigencia de la perfección práctica, carga de trabajo, entre otros (López F., 2015).

METODOLOGÍA

El diseño del estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. La población corresponde a estudiantes del programa de Licenciatura en Enfermería del sector público en la Ciudad de Torreón Coahuila de Zaragoza, con un total de 345 estudiantes correspondientes al ciclo escolar 2019-2020.

La muestra fue de 108 estudiantes, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia con los siguientes criterios de inclusión; que hayan realizado práctica clínica en ámbito hospitalario, que acepten participar, firma de consentimiento informado.

En cuanto a las consideraciones éticas el estudio fue de riesgo mínimo por no implicar compromiso a la integridad, accediendo a participar de forma voluntaria firmando consentimiento informado con respeto a la dignidad, los

derechos, el bienestar, así como la seguridad de la confidencialidad y el anonimato. El estudio se sometió a revisión por el comité de ética e investigación de la Escuela de Licenciatura en Enfermería Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, otorgando su aprobación para la realización al dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación en Salud (2014).

El instrumento se diseñó con base a los referentes teóricos que sustentan esta investigación, y consta de ficha de datos sociodemográficos de: edad, semestre, género y tipo de familia.

Las variables ordinales que miden la percepción de inteligencia emocional, así como las emociones que afrontan los estudiantes, están constituidas por 22 ítems con una escala de medición de 0 a 10.

Para la confiabilidad del instrumento se aplicó prueba piloto con 27 participantes, de acuerdo a Quero (2010) la fiabilidad no debe ser menor a un coeficiente de alfa de Cronbach 0.80, el resultado obtenido en la prueba piloto fue de un alfa de Cronbach 0.92, por tanto, el instrumento es confiable. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico Statistica v.10, se efectuó estadística descriptiva: frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central: media, mediana y medidas de dispersión: desviación estándar.

RESULTADOS

Al analizar las características sociodemográficas se observó que el promedio de edad fue de 23 años, de los cuales el 4.6% corresponde al grupo de 30 a 39 años, y el 87.9% al grupo de 20 a 29 años, y con 7.4% el grupo de 19 años. En el género predominó con un 82.4% el grupo de mujeres. En la tabla 1, se puede observar que con respecto al semestre prevaleció el séptimo semestre (34.25%) y en cuanto al tipo de familia sobresalió la Nuclear (65.74%).

Tabla 1.- Semestre cursado

Variables nominales	Categoría	f	%
Semestre	Noveno	10	9.25
	Octavo	12	11.11
	Séptimo	37	34.25
	Sexto	11	10.18
	Quinto	19	17.59
	Cuarto	19	17.59
Tipo de familia	Nuclear	71	65.74
	Extensa	12	11.11
	Monoparental Madre	22	20.37
	Monoparental padre	3	2.7

Fuente: Ficha sociodemográfica (f = frecuencia, % = por ciento).

En el análisis descriptivo se examinó cada una de las variables ordinales, la técnica es la distribución de frecuencias (Ávila 2006) en la que se determina el límite superior, que son las medias de las variables más altas, por lo que son percepciones positivas de los participantes, el límite medio delimita las variables regulares que los sujetos consideran dentro de lo “normal” y también arroja las medias más bajas de las variables o límite inferior, por lo que resultan percepciones negativas de algunos aspectos (tabla 2).

Tabla 2.- Inteligencia emocional y emociones como afrontamiento

En el límite superior dio como resultado una sola variable la cual indica que la mayor parte de los estudiantes comprenden las emociones de los demás

En el límite medio se observaron las medias de catorce variables, las cuales se obtiene que para el grupo estudiado sigue siendo “normal” que el estudiante muestre interés en el entorno, responda con emociones positivas aun cuando el miedo a lo desconocido y a las equivocaciones se encuentre presente, se muestran habilidades positivas en la integración al entorno lo cual les da mayor seguridad y autocontrol.

En el límite inferior o de manera “disminuida” se encontró emociones negativas, como no expresar sus sentimientos y se sienten incapaces de manejar sus emociones. Otras como la ira, el miedo, la tristeza y el asco estuvieron presentes, pero en menor medida.

DISCUSIÓN

Las habilidades de inteligencia emocional que presenta el estudiante donde se encuentra la interacción con el equipo, la empatía, el autocontrol, la seguridad, en si mismo comparten con la referencia del modelo de inteligencia emocional de Salovey y Mayer (1997), donde refieren la capacidad del individuo para percibir y regular sentimientos y emociones. El presente estudio contempla como estímulo el ámbito hospitalario, donde encontramos como respuesta de los alumnos que predomina la empatía, la gratitud, la alegría, confianza, tolerancia y seguridad, en esto resaltamos a Frago (2015), la cual destaca los comentarios de Abraham (2004) y Oberst et al. (2009) donde manifiestan como “potencialidad” la inteligencia emocional, ya que requiere la estimulación del ambiente para que puedan ser manifestadas las emociones.

Tabla 2.- Inteligencia emocional y emociones como afrontamiento

Variables ordinales	Media	Valor Mínimo	Valor Máximo	Desviación estándar
Límite superior				
Comprende las emociones de los demás	9.22	5	10	0.92
Límite medio				
Muestras empatía ante situaciones ajenas	9.09	5	10	1.00
Practicar los valores aprendidos en casa	9.08	3	10	1.41
Respondes con gratitud	9.00	3	10	1.31
Te presentas con alegría a la práctica	8.96	4	10	1.40
Sonríes con facilidad	8.85	3	10	1.50
Te adaptas con facilidad al entorno de la práctica	8.77	5	10	1.22
Creer en ti	8.18	1	10	1.94
Se te facilita trabajar en equipo	8.10	1	10	1.89
Actúas con seguridad	7.87	1	10	1.65
Eres tolerante antes situaciones estresantes	7.54	1	10	1.87
Presentas autocontrol de tus emociones	7.54	1	10	1.66
Sientes miedo a procedimientos desconocidos	7.55	1	10	2.27
Sientes miedo a cometer errores	7.30	1	10	2.18
Te consideras hábil para interactuar con las personas	7.17	1	10	1.96
Límite inferior				
Expresas tus sentimientos a los demás	6.72	2	10	2.40
Consideras que puedes manejar tus emociones	6.59	1	10	2.24
Demuestras ira ante una situación estresante	6.08	1	10	2.68
Demuestras miedo en el entorno de práctica	5.95	1	10	2.37
Tienes pensamientos negativos de sí mismo	5.43	1	10	2.51
Respondes con tristeza ante estresores en la práctica	5.43	1	10	2.86
El asco te paraliza para actuar	3.26	1	10	2.84

CONCLUSIONES

Se observó que los estudiantes manifiestan emociones positivas como la empatía, normalmente se adaptan emocionalmente al entorno de la práctica clínica, observando que es importante los valores que poseen los estudiantes mismos que son forjados en casa, dado que ello les da mayor seguridad, comunicación, tolerancia, respeto, confianza y así mismo logran desarrollar en el entorno práctico entusiasmo, alegría, convicción por su carrera, logrando otorgar un cuidado integral y siendo empáticos con los demás. Se destaca que muy pocas veces exteriorizan sus afectos y son incapaces de manejar sus emociones en áreas críticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Báez Hernández, F. J., Nava Navarro, V., Ramos Cedeño, L., y Medina López, O. M. (2009). El significado de cuidado en la práctica profesional de enfermería. *Aquichan*. 9(2), 127-134. [fecha de Consulta 13 de Diciembre de 2019]. ISSN: 1657-5997. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=741/74112142002>.
- Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión (2014). Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. Diario Oficial de la Federación. Última reforma 11-05-2018. México. D. F. Recuperado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MIS.pdf
- Collado Sánchez, J.M., García Cutillas, N. (2012). Riesgo de estrés en estudiantes de enfermería durante las prácticas clínicas. *Revista científica de enfermería*. Mayo. 4
- Fajardo Caldera, M.I., Encinas Martín, I. (2011). Las emociones como herramienta educativa en los jóvenes. *INFAD revista de psicología*. 2(1), 287-293.
- Fernández, B. P., Extremera P. N. (2005). La inteligencia emocional y la educación de las emociones desde el modelo de Mayer y Salovey. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*. 19 (3), 63-93.
- Fragoso Luzuriaga, R. (2015). Inteligencia emocional y competencias emocionales en educación superior, ¿un mismo concepto? *Universia*, 16(6).
- García Morilla, S. (2013) Hablemos de estrés: los estresores. Recuperado en <https://psicosaludtenerife.com/2013/03/26/hablemos-de-estres-los-estresores/>
- Goleman, D. (1996). *Inteligencia emocional*. Barcelona, Kairós.
- Guerri, M. (2018) ¿Qué es la inteligencia emocional? El papel de las emociones en nuestras vidas. Recuperado en <https://www.psycoactiva.com/blog/la-inteligencia-emocional/>.
- López Fernández, C., (2015). Inteligencia emocional y relaciones interpersonales en los estudiantes de enfermería. *Educación Médica*. 83-92. España.
- Moreno Tello, M. A., Prado Moncivais, E. N., y García Avendaño, D. J. (2013). Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el ambiente de aprendizaje durante sus prácticas clínicas. *Revista Cuidarte*. 4(1), 444-449.
- Peña Guerrero, L.E. Características Requeridas en el Docente de Enfermería Según Opinión de la Comunidad Educativa de Enfermería de la UNMSM 2001 – 2002. Tesis. Lima Perú (2003).
- Pulido-Martos, M., Augusto-Landa, J. M., López-Zafra, E. (2016). Nursing students in their clinical practice: the role of emotional intelligence on occupational stressors and well-being. *Index de Enfermería*, 25(3), pp. 215-219. Recuperado en 28 de mayo de 2021, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962016000200020&lng=es&tlng=en
- Quero, M. (2010). Confiabilidad y coeficiente Alpha de Cron-bach. *Telos*, 12 (2), 248-252 . Recuperado en junio 2019 de: <http://www.redalyc.org/pdf/993/99315569010.pdf>

Revista de Ciencias Médicas Torreón

Volumen 13, No. 25 Enero-Junio de 2021

Desde 1977

42 años de historia

Universidad
Autónoma
de Coahuila

CONTENIDO

PAGINA

ARTÍCULOS ORIGINALES

Partner violence in college students	1
Evaluación de la Comunicación Terapéutica del Profesional de Enfermería con el Paciente Pediátrico en Tabasco, Mexico.	6
Relación entre flavonoides y enfermedades alérgicas	12
Emociones que afronta el estudiante de Enfermería en la práctica clínica	20

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Papel de la microbiota intestinal en las enfermedades crónico-degenerativas: Revisión Bibliográfica	25
El polimorfismo Val66Met del gen BDNF en relación con la aparición de trastornos de ansiedad: Revisión Bibliográfica	33

Proceso de evaluación de artículos

Revista de
Ciencias Médicas
Torreón

La **Revista de Ciencias Médicas Torreón** establece un proceso acción por pares y a doble ciego.

1. Recepción de artículos

Las personas autoras envían sus manuscritos a través del correo electrónico javiermoranmartinez@uadec.edu.mx (mailto:javiermoranmartinez@uadec.edu.mx) (en próximas fechas se podrá realizar el envío a través de la plataforma OJS institucional). En esta etapa se verifica que el envío cumpla con los requisitos formales establecidos en las directrices para autoras y autores:

Para iniciar el proceso editorial el envío debe de incluir:

1. Secciones de la revista (Guía de Autor)
2. Autores participantes (nombres completos, nivel académico, adscripción, áreas de conocimiento, correo electrónico, rol, número celular y ORCID).
3. Extensión (Guía de Autor).
4. Estructura (Guía de Autor).
5. Normas de citación (APA)
6. Metadatos completos.

de evaluación académica orientado a garantizar la calidad, la integridad científica y el cumplimiento de principios éticos en la comunicación del conocimiento. Todas las contribuciones se someten a un procedimiento de revisión estructurado, transparente y basado en dictamen

2. Revisión por el equipo editorial

El comité editorial realiza una revisión inicial para valorar la pertinencia temática, la coherencia académica y la adecuación a la línea editorial de la revista. Los manuscritos que no cumplan con estos criterios pueden ser rechazados en esta fase o devueltos para ajustes preliminares.

Toda la información contenida en los manuscritos se considera confidencial. Las personas dictaminadoras y el equipo editorial se comprometen a no divulgar ni utilizar el contenido para fines distintos al proceso de evaluación.

3. Declaraciones éticas y legales

Las personas autoras deben presentar, de manera obligatoria.

- Declaración de originalidad del manuscrito (formatos incluidos en la guía de autor)
- Cesión o licencia de derechos de publicación (formatos incluidos en la guía de autor)
- Declaración de ausencia o existencia de conflicto de interés (formatos incluidos en la guía de autor)
- Cumplimiento de principios éticos de investigación (Carta de aprobación por un comité de bioética o CICUAL, según sea el caso)
- Declaración de autores y su participación

Se reconoce como autoría a quienes hayan contribuido de manera significativa en la concepción, desarrollo, análisis e interpretación del trabajo, así como en la redacción y aprobación de la versión final.

4. Revisión de similitudes y uso de inteligencia artificial

El manuscrito se somete a herramientas de detección de similitud para identificar posibles coincidencias con otros textos publicados. Asimismo, se solicita la declaración del uso de herramientas de inteligencia artificial, en caso de haber sido utilizadas, especificando su función en el proceso de elaboración del manuscrito.

Si se detecta plagio, autoplagio no justificado, manipulación de datos o cualquier práctica contraria a la ética académica, el manuscrito será rechazado. En casos graves, la revista podrá notificar a las instituciones de adscripción correspondientes.

5. Envío a dictaminación por pares

Los artículos que superan las etapas anteriores se envían a evaluación por al menos dos personas dictaminadoras especialistas en el área. El proceso se realiza bajo la modalidad de revisión por pares (**DOBLE CIEGO**).

La revista utiliza el sistema de revisión por pares bajo la modalidad doble ciego, lo que implica que la identidad de las personas autoras y dictaminadoras se mantiene en anonimato durante el proceso. Las personas evaluadoras se seleccionan con base en su experiencia académica, producción científica y ausencia de conflicto de interés.

En caso de identificarse un conflicto de interés, la persona involucrada será retirada del proceso editorial y se designará a otra evaluadora o evaluador.

En caso de dictámenes contradictorios o cuando el equipo editorial lo considere pertinente, se solicita la evaluación de una tercera persona dictaminadora.

6. Criterios de evaluación

Las personas dictaminadoras consideran, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Originalidad y aportación al campo de estudio
2. Rigor metodológico

3. Claridad en la argumentación
4. Actualidad y pertinencia de las fuentes
5. Coherencia estructural del texto
6. Relevancia académica y social del tema

7. Tiempos de revisión

El proceso editorial contempla los siguientes tiempos aproximados:

- Revisión editorial inicial: 1 – 3 semanas
- Dictaminación por pares: 2- 8 semanas
- Revisión por parte de autoras/es: 2- 4 semanas

Los tiempos pueden variar según la disponibilidad de dictaminadores y la complejidad del manuscrito.

8. Tipos de resultado

Con base en los dictámenes recibidos, el manuscrito podrá obtener uno de los siguientes resultados:

- **Aceptado sin modificaciones**
- **Aceptado con modificaciones menores**
- **Aceptado con modificaciones mayores**
- **Rechazado**

En los casos que impliquen modificaciones, las personas autoras deberán atender las observaciones y enviar una nueva versión acompañada de una carta de respuesta a dictamen.

La decisión final de publicación corresponde al equipo editorial, con base en los dictámenes recibidos

9. Correcciones, retracciones y actualizaciones

La revista establece mecanismos para la publicación de correcciones, aclaraciones o retracciones cuando se detecten errores o problemas posteriores a la publicación.

10. Política de acceso abierto y derechos

La revista opera bajo un modelo de acceso abierto, permitiendo el acceso libre e inmediato a sus contenidos.